

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654909>

УДК 502.74

**ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА
НА ТЕРРИТОРИИ КЕНТАУСКОЙ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ**

И.И. Темрешев,

к.б.н.

А.М. Макежанов,

нс

Г.Д. Беркинбаев,

к.б.н.

Н.А. Яковлева,

д.м.н.

Е. Садвакасов,

нс

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»,

Республика Казахстан

Аннотация: В статье освещены результаты исследования животного мира Кентауской городской агломерации в Южном Казахстане. Всего было отмечено 323 вида 285 родов 138 семейств 44 отряда, относящихся к 11 классам животных. Из них 16 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан, Красную книгу Алматинской области и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). По результатам проведенных исследований (относительно низкое разнообразие элементов фауны, невысокая численность, за исключением вредных и синатропных видов, нечастая встречаемость) можно сделать вывод, что биоразнообразие животного мира на территории Кентауской городской агломерации Туркестанской области в настоящее время является нарушенным. Выявленные нарушения в биоценозах указывают на необходимость проведения комплекса мероприятий по сохранению животного мира.

Ключевые слова: животный мир, Кентауская городская агломерация, биоразнообразие, Южный Казахстан

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ANIMAL WORLD IN THE TERRITORY OF THE KENTAU URBAN AGGLOMERATION

I.I. Temreshev,

candidate of biological sciences

A.M. Makezhanov,

researcher

G.D. Berkinbaev,

candidate of biological sciences

N.A. Yakovleva,

doctor of medical sciences

E.K. Sadvakasov,

researcher

ECOSERVICE-S LLP,

The Republic of Kazakhstan

Annotation: The article presents the results of a study of the wildlife of the Kentau city agglomeration in South Kazakhstan. In total, 323 species of 285 genera of 138 families of 44 orders belonging to 11 classes of animals were noted. Of these, 16 species are listed in the Red Book of the Republic of Kazakhstan and the Red Book of the Almaty Region, and the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species. According to the results of the studies (relatively low diversity of fauna elements, low abundance, with the exception of harmful and synanthropic species, infrequent occurrence), it can be concluded that the biodiversity of the wildlife on the territory of the Kentau city agglomeration of the Turkestan region is currently disturbed. The identified violations in biocenoses indicate the need for a set of measures to preserve the animal world.

Keywords: animal world, Kentau city agglomeration, biodiversity, South Kazakhstan

Введение

Исследование выполнено в рамках проекта «Комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья населения города Кентау и прилегающих населенных пунктов» (по заданию акимата г. Кентау).

Специальных исследований по изучению общего состояния животного мира Кентауской г.а. и территории сравнения ранее не проводилось. Наиболее полными являются данные по фаунистическому составу насекомых, собранных в разных точках в окрестностях г. Кентау в 2017 г., собранные сотрудниками ТОО «Казахский НИИ Защиты и карантина растений» во время выполнения работ по гранту МОН РК «Мониторинг экологического состояния наземных и водных экосистем Южного Казахстана с использованием индикаторных видов беспозвоночных». Было отмечено, что фауна степного участка территории сравнения богаче по видовому составу насекомых, чем фауна аналогичного участка у г.Кентау. Первая включает 77 видов, тогда как вторая – 69 видов. Причем исследования проводились только в летний сезон, в начале июня месяца, и не охватывали виды осенней и весенней эфемерной фауны. То есть, уже в 2017г. было отмечено более низкое биоразнообразие Кентауской г.а. по аналогии с территорией сравнения (окрестности г. Туркестан).

Материалы и методы. Материал собирался период с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г. При сборе материала применялись следующие методы: ручной сбор на растениях и под камнями, осмотр поврежденных деревьев, кошение энтомологическим сачком, лов на свет, визуальный учет, фотографирование. Определение видов и их хозяйственного значения и охранного статуса проводилось с помощью микроскопирования, микро- и макрофотографирования, сводок, определителей и кадастров из списка литературы [1-50], математической обработки, консультаций с зарубежными коллегами, анализа существующей информации из электронных баз в сети Интернет. По итогам проведенных работ была проведена оценка биоразнообразия животного мира Кентауской г.а.

Результаты исследований. Всего для Кентауской г.а. было отмечено 323 вида 285 родов 138 семейств 44 отряда, относящихся к 11 классам животных.

Из них: Беспозвоночные животные 262 вида 232 рода 99 семейств 26 отрядов.

Кольчатые черви 4 вида 3 рода 2 семейства 2 отряда.

Моллюски 10 видов 8 родов 8 семейств 3 отряда.

Ракообразные 3 вида 3 рода 3 семейства 1 отряд.

Паукообразные 23 вида 20 родов 13 семейств 4 отряда.

Губоногие многоножки 4 вида 4 рода 3 семейства 3 отряда.

Насекомые 218 видов 194 рода 75 семейств 13 отрядов.

Позвоночные животные 61 вид 53 рода 39 семейств 18 отрядов.

Рыбы 4 вида 4 рода 2 семейства 1 отряд.

Амфибии 2 вида 2 рода 2 семейства 1 отряд.

Рептилии 5 видов 5 родов 5 семейств 2 отряда.

Птицы 42 вида 34 рода 22 семейства 11 отряда.

Млекопитающие 8 вида 8 родов 6 семейства 3 отряда.

Из них 16 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан, Красную книгу Алматинской области и Красный список МСОП [51, 52]:

Арма ольховая *Arma custos* (Fabricius, 1794).

Стеторус точечный *Stethorus punctillum* (Weise, 1891).

Коранус короткокрылый *Coranus subapterus* (De Geer, 1773).

Боливария короткокрылая *Bolivaria brachyptera* Pallas, 1773.

Богомол древесный *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869.

Красотка-девушка *Calopteryx virgo* Linnaeus, 1758.

Сколия степная *Scolia hirta* (Schrenck, 1781).

Среднеазиатская жаба *Bufo oblongus* (Nikolskii, 1896).

Степная черепаха *Testudo horsfieldii* Gray, 1844.

Восточная степная гадюка *Vipera renardi* (Christoph, 1861).

Обыкновенный стервятник *Neophron percnopterus* Linnaeus, 1758.

Степной орел *Aquila nipalensis* Hodgson, 1833.

Черный аист *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) (нами не отмечен, но известен по литературным данным).

Туркестанский белый аист *Ciconia ciconia asiatica* Severtzov, 1872 (нами не отмечен, но известен по литературным данным).

Журавль красавка *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) (нами не отмечен, но известен по литературным данным).

Орел-карлик *Aquila pennata* Gmelin, 1788 (нами не отмечен, но известен по литературным данным) (рис. 1-9).

Рисунок 1 – Арма ольховая

Рисунок 2 – Коранус короткокрылый

Рисунок 3 – Боливария короткокрылая

Рисунок 4 – Богомол древесный

Рисунок 5 – Красотка-девушка, самец и самка

Рисунок 6 – Среднеазиатская жаба

Рисунок 7 – Степная черепаха

Рисунок 8 – Восточная степная гадюка

Рисунок 9 – Обыкновенный сервятник

Отмечены несколько видов ядовитых животных. Большинство из них относится к классу Паукообразных (Рис. 10-14). Выявлено размножение и высокая численность таких видов ядовитых животных, как туркестанский шершень и каракурт. Но если нарастание

численности каракурта – циклическое явление, то резко возросшая численность туркестанского шершня может свидетельствовать об экологических изменениях. По сравнению с данными 2017 г. его стало гораздо больше (в 5 раз).

Рисунок 10 – Пестрый скорпион

Рисунок 11 – Кавказский скорпион

Рисунок 12 – Каракурт

Рисунок 13 – Стеатода Пайкулля

Рисунок 13 – Стафилин береговой

Рисунок 14 – Шершень туркестанский

Высока численность и доля в биоценозе вредных видов животных (рис. 15-18). Часть из них (стволовые и листогрызущие вредители – сартский усач, древоточец пахучий, жуки-листоеды) уже наносят заметный ущерб зеленым насаждениям г. Кентау и п. Карнак. В некоторых точках отмечено нарастание численности вредных саранчовых. По результатам проведенных морфометрических измерений, часть из особей итальянского пруса (особо опасного вредителя сельского хозяйства), относится к переходной фазе. На

будущий год можно ожидать его размножения и нанесения итальянской саранчой вреда сельскохозяйственным культурам. Также отмечена повышенная активность и большое число экземпляров туркестанского термита, а также нахождение его гнезд в местах, в которых он в 2017 г. отсутствовал.

Также было значительным количество и численность животных, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение (рис. 19-22).

Рисунок 15 – Туркестанский термит

Рисунок 16 – Итальянский прус

Рисунок 17 – Сартский усач

Рисунок 18 – Древооточец пахучий

Их размножению способствуют часто возникающие стихийные свалки и подолгу не вывозящийся бытовой мусор и отходы во дворах многоэтажных домов.

Рисунок 19 – Муха-кровососка

Рисунок 20 – Мясоедка кранохвостая

Рисунок 21 – Комар-пискун

Рисунок 22 – Домовая мышь

Было выявлено 2 инвазивных вида беспозвоночных животных: 1 насекомое – Зерновка большая азиатская *Megabruchidius dorsalis* (рис. 23) и 1 моллюск – горная улитка *Helix lucorum* (рис. 24). Зерновка была отмечена в г. Кентау и окрестностях п. Баялдыр. Является вредителем гледичии. Улитка была найдена только в самом городе в парках, но в массовом количестве. Учитывая то, что она может вредить садовым, огородным и полевым растениям, а также являться переносчиком возбудителей глистных инвазий, её дальнейшее распространение в пределах Кентауской г.а. и Туркестанской области следует взять под контроль и отслеживать.

Рисунок 23 – Зерновка азиатская

Рисунок 24 – Горные улитки

Был неоднократно, с учетом всех дополнений, сделанных с каждым полевым выездом, проведен учет процентного соотношения вредных и полезных видов животных, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение, также редких и исчезающих видов на территории Кентауской г.а. и территории сравнения. Результаты данного исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Процентное соотношение полезных и вредных, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение видов животных, на территории Кентауской г.а. и территории сравнения

Точка	Общее число видов	Количество полезных видов	Количество вредных видов	Количество видов, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение (переносчики заболеваний)	% вредных и имеющих санитарно-эпидемиологическое значение
Селитебная зона г.Кентау	1423	777	643	298	66 %
Пастбищный и садовый участок вблизи г.Кентау	1620	1289	690	272	59 %
Селитебная зона п.Хантагы	1343	744	502	238	55 %
Пастбищная и садовая зона п.Хантагы	2146	1146	766	310	50 %

Точка	Общее число видов	Количество полезных видов	Количество вредных видов	Количество видов, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение (переносчики заболеваний)	% вредных и имеющих санитарно-эпидемиологическое значение
Селитебная зона п.Баялдыр	1854	1015	650	306	51 %
Пастбищная и садовая зона п.Баялдыр	2051	1210	863	318	57 %
Селитебная зона п.Ачисай	1715	988	659	265	53 %
Пастбищная и садовая зона п.Ачисай	2201	1208	740	241	44 %
Селитебная зона п.Карнак	1520	566	975	152	74 %
Пастбищная и садовая зона п.Карнак	1942	683	1272	158	73 %
Селитебная зона п.Шаштобе	1111	520	651	154	72 %
Пастбищная и садовая зона п.Шаштобе	1380	630	769	169	67 %
Селитебная зона п.Бургем	1145	477	736	186	80 %
Пастбищный и садовый участок п.Бургем	1117	614	572	130	62 %
Селитебная зона п.Кушата	644	413	265	134	61 %
Пастбищный и садовый участок п.Кушата	854	612	405	147	64 %
Селитебная зона п.Орангай	864	550	348	193	62 %
Пастбищная и садовая зона п.Орангай	1133	775	376	156	46 %
Селитебная зона г.Туркестан	1146	768	336	160	43 %
Пастбищная и садовая зона г.Туркестан	1495	1041	594	189	52 %

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что процент вредных и имеющих санитарно-эпидемиологическое

значение на всех точках является высоким. Если он приближается к 30 %, это говорит о слегка нарушенном состоянии биоценоза, поскольку в экосистемах с нестабильным состоянием получают преимущество вредные виды, более приспособленные к плохим условиям окружающей среды. Это отражено в Экологическом принципе отклонения условий А.Тинемана: чем сильнее отклонения биотопа от нормы, тем беднее видами и специфичнее биоценоз, но численность составляющих его видов выше.

Данный принцип справедлив в экстремальных биотопах, в монокультуре и при интенсивном загрязнении среды. Например, на интенсивно используемом земельном участке, регулярно обрабатываемом химическими пестицидами, видовое разнообразие в целом очень невелико, но по численности доминируют вредители сельского хозяйства, против которых регулярно приходится проводить защитные обработки [53].

В большинстве исследованных точек он превышает 50 и даже 60 %, а в некоторых достигает 80 %. Т.е., цифры вновь наглядно показывают, что экологическое состояние биоценоза нарушено уже достаточно сильно. Следует отметить, что по сравнению с 2017 г. биоразнообразие животного мира окр. г. Кентау значительно сократилось. Это хорошо прослеживается на представителях самого многочисленного класса животных – насекомых:

Общее количество таксонов насекомых 2017 г. для г. Кентау.

137 видов 123 рода 57 семейств 10 отрядов.

Общее количество таксонов насекомых 2020 г. для г. Кентау.

100 видов 94 рода 50 семейств 10 отрядов.

Из этих данных видно, что видовое разнообразие снизилось достаточно сильно – на 30 %.

Поскольку насекомые являются важнейшим компонентом трофических сетей в биоценозах – опылителями, энтомофагами, объектами питания позвоночных животных, падение их разнообразия и численности неизбежно приводит к падению общего разнообразия и численности животного мира. Это говорит о неблагоприятных изменениях в экологической ситуации.

На основании результатов проведенных исследований была сделана характеристика территории Кентауской г.а. по показателям состояния животного мира в соответствии с «Критериями оценки

экологической обстановки территорий» и Законом Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье». В целом, по результатам проведенных исследований (относительно низкое разнообразие элементов фауны, невысокая численность, за исключением вредных и синатропных видов, нечастая встречаемость) можно сделать вывод, что биоразнообразие животного мира на территории Кентауской г.а. Туркестанской области в настоящее время является нарушенным и по своим параметрам приближается к уровню «Чрезвычайная экологическая ситуация», согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан. Согласно Закону Республики Казахстан от 30 июня 1992 года № 1468-ХІІ «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», состояние биоразнообразия животного мира указанной территории соответствует Статье 5. Зона экологического предкризисного состояния: сокращение количественного видового состава экосистем и падение их биопродуктивности не менее чем на 50 процентов.

Для животного мира на территории сравнения – г. Туркестан, внесенной в зону экологического бедствия, показатель численности вредных имеющих санитарно-эпидемиологическое значение видов составляет 43-52 %, тогда как в Кентауской г.а. он намного выше (на 10-20, а в некоторых точках и на 30 %). Соответственно, в Кентауской г.а. выше сокращение количественного видового состава экосистем и падение их биопродуктивности. Прогноз возможных изменений позволяет предположить дальнейшее ухудшение ситуации сначала в определенных точках (г. Кентау, п.Карнак, Шаштобе, Кушата, Орангай), а в дальнейшем – на территории Кентауской г.а. в целом. Выявленные нарушения в биоценозах указывают на необходимость проведения комплекса мероприятий по сохранению животного мира.

Список литературы

- [1] Ажеганова Н.С. Краткий определитель пауков (Aranei) лесной и лесостепной фауны СССР. / Н.С. Ажеганова – Л.: Наука, 1968. 147 с.
- [2] Атлас пресмыкающихся Северной Евразии (таксономическое разнообразие, географическое распространение и природоохранный статус). / Н.Б. Ананьева, Н.Л. Орлов, Р.Г. Халиков, И.С. Даревский,

С.А. Рябов, А.В. Барабанов – СПб.: Зоологический институт РАН, 2004. 232 с.

[3] Звери Казахстана. / А.В. Афанасьев, В.С. Бажанов, М.Н. Корелов, А.А. Слудский, Е.И. Страутман – Алма-Ата: Издательство Академии наук Казахской ССР, 1953. 535 с.

[4] Бей-Биенко Г.Я. Насекомые кожистокрылые. / Г.Я. Бей-Биенко // Фауна СССР. Новая серия, № 5. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 240 с.

[5] Биологические и природоведческие проблемы Аральского моря и Приаралья. / Под ред. А.Ф. Алимова и Н.В. Аладина. – Санкт-Петербург: Зоол. ин-т РАН, 1995. Труды Зоологического института РАН; т. 262. Ч. 1 (Морские экосистемы). 1995. 246 с.

[6] Биологические и природоведческие проблемы Аральского моря и Приаралья. / Под ред. А.Ф. Алимова и Н.В. Аладина. – Санкт-Петербург: Зоол. ин-т РАН, 1995. – Труды Зоологического института РАН; т. 262. Ч. 2 (Экосистемы суши). 1995. 167 с.

[7] Бялыницкий-Бируля А.А. Фаланги (Solifuga) / А.А. Бялыницкий-Бируля // Фауна СССР. Паукообразные. – Т. 1, Вып. 3. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1938. 180 с.

[8] Бялыницкий-Бируля А.А. Скорпионы / А.А. Бялыницкий-Бируля // Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Российской академии наук. Под ред. дир. Музея акад. Н.В. Насонова. Паукообразные (Arachnoidea). – Т. 1. Вып. 1. – Петроград: тип. А. Бенке, 1917. 227 с.

[9] Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. / Э.И. Гаврилов – Алматы: Кайнар, 1999. 240 с.

[10] Гаврин В.Ф. Птицы Казахстана. / В.Ф. Гаврин, И.А. Долгушин, М.Н. Корелов, М.А. Кузьмина – Алма-Ата: Наука, 1962. Т. 2. 780 с.

[11] Громов И.М. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. / И.М. Громов, М.А. Ербаева – СПб: ЗИН РАН., 1995. 522 с.

[12] Длусский Г.М. Муравьи пустынь. / Г.М. Длусский – М.: Наука, 1981. 230 с.

[13] Птицы Казахстана. / И.А. Долгушин, М.Н. Корелов, М.А. Кузьмина, Э.И. Гаврилов, В.Ф. Гаврин, А.Ф. Ковшарь, И.Ф. Бородихин, Э.Ф. Родионов – Алма -Ата: Наука, 1970. Т. 3. 647с.

[14] Птицы Казахстана. / И.А. Долгушин, М.Н. Корелов, М.А. Кузьмина, Э.И. Гаврилов, А.Ф. Ковшарь, И.Ф. Бородихин – Алма-Ата: Наука, 1972. Т. 4. 369 с.

[15] Дубицкий А.М. Кровососущие комары Казахстана. / А.М. Дубицкий – Алма-Ата: Казахстан, 1970. 222 с.

[16] Жантиев Р.Д. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР. / Р.Д. Жантиев – М.: Изд-во МГУ. 1976. 182 с.

[17] Жужиков Д.П. Термиты СССР. / Д.П. Жужиков – М. Изд-во Моск. ун-та, 1979. 225 с.

[18] Зарудный Н.А. Птицы Аральского моря / Н.А. Зарудный // Известия Туркестанского отдела Императорского Русского Географического общества. – Том XII, выпуск 1. – Ташкент: Типо-Литография В.М. Ильина, 1916. 1-229 с.

[19] Казенас В.Л. Роющие осы-церцерысы Средней Азии и Казахстана. / В.Л. Казенас – Алма-Ата: Наука, 1984. 232 с.

[20] Казенас В.Л. Фауна и биология роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана и Средней Азии. / В.Л. Казенас – КазгосИНТИ, 2001. 334 с.

[21] Казенас В.Л. Птицы южной части города Алматы и его окрестностей (фотоальбом). Серия «Животные Казахстана в фотографиях». / В.Л. Казенас – Алматы: Альманах, 2020. 465 с.

[22] Кантор Ю.И. Каталог моллюсков России и сопредельных стран. / Ю.И. Кантор, А.В. Сысоев – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. 627 с.

[23] Кудряшова Н.И. Клещи краснотелки (Acariformes, Trombiculidae) Восточной Палеарктики. / Н.И. Кудряшова – М.: Товарищество научных изданий КМК, 1998. 342 с.

[24] Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. / С.Л. Кузьмин – М.: Товарищество научных изданий КМК, 1999. 298 с.

[25] Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территорий. / А.В. Лачининский, М.Г. Сергеев, М.К. Чильдебаев, М.Е. Черняховский, Дж.А. Локвуд, В.Е. Камбулин, Ф.А. Гаппаров – Университет Вайоминга: Ларамии, 2002. 387 с.

[26] Марусик Ю.М. Пауки (Arachnida, Aranei) Сибири и Дальнего Востока России. / Ю.М. Марусик, Н.М. Ковблюк – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. 344 с.

[27] Мариковский П.И. Особенности биологии ядовитых пауков – каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (R.), 1790, и тарантула – *Lycosa singoriensis* (L.), 1770, отражающие состояние природы пустыни / П.И. Мариковский // Биология, фауна и систематика насекомых и паукообразных. – Алма-Ата, 1980. 70-76 с. (Деп. ВИНТИ № 4. 112-80 деп.).

[28] Нарчук Э.П. Определитель пресноводных беспозвоночных России. / Э.П. Нарчук, Д.В. Туманов, С.Я. Цалоллихин // Паукообразные, низшие насекомые. – СПб.: Наука, 1997. Т.3. 440 с.

[29] Нарчук Э.П. (Редакторы тома). Определитель пресноводных беспозвоночных России. / Э.П. Нарчук, Д.В. Туманов // Двукрылые насекомые. – СПб.: Наука, 2000. Т.4. 998 с.

[30] Николаев Г.В. Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Казахстана и Средней Азии. / Г.В. Николаев – Алма-Ата: Изд-во Наука Казахской ССР, 1987. 232 с.

[31] Определитель насекомых европейской части СССР. – М.-Л.: Наука, 1964-1988. Т. I-5.

[32] Определитель обитающих в почве клещей Trombidiiformes. / Под ред. М.С. Гилярова. – М.: Наука, 1978. 273 с.

[33] Перель Т.С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей фауны СССР. / Т.С. Перель – М.: Наука, 1979. 272 с.

[34] Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae). Фауна СССР. / И.А. Рубцов – М.; Л., 1956. Т. 6, вып. 6, 2-е издание. 860 с.

[35] Рубцов И.А. Краткий определитель кровососущих мошек фауны СССР. / И.А. Рубцов – М.-Л., 1962. 227 с.

[36] Рыбы Казахстана: В 5-ти томах. – Алма-Ата: Наука, 1988. Т. 3. 93-105 с.

[37] Сейфуллина Р.Р. Пауки средней России: Атлас-определитель. / Р.Р. Сейфуллина, В.М. Карцев – М.: ЗАО «Фитон+», 2011. 608 с.

[38] Итальянская саранча [*Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758)]: морфология, распространение, экология, управление популяциями. / М.Г. Сергеев, М.К. Чильдебаев, И.А. Ванькова, Ф.А. Гаппаров, В.Е. Камбулин, Э. Коканова, А.В. Лачининский, Л.Б. Пшеницына, И.И. Темрешев, М.Е. Черняховский, Н.Н. Соболев, В.В. Молодцов – Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2016. 330 с.

[39] Скопин Н.Г. Жуки-чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae) Южного Казахстана и их хозяйственное значение / Н.Г. Скопин // Труды Казахского Научно-исследовательского института защиты растений. – Алма-Ата: Кайнар, 1968. Т. X. 73-114 с.

[40] Стороженко С.Ю. Длинноусые прямокрылые насекомые (Orthoptera: Ensifera) Азиатской части России. / С.Ю. Стороженко – Владивосток: Дальнаука, 2004. 280 с.

[41] Темрешев И.И. Вредители запасов и сырья, распространенные на территории Республики Казахстан, и некоторые сопутствующие и карантинные виды (видовой состав и краткая технология защитных мероприятий). / И.И. Темрешев // Издание второе, дополненное и переработанное. – Алматы: «Нур-Принт», 2017. 419 с.

[42] Темрешев И.И., Казенас В.Л., Чильдебаев М.К., Исенова Г.Ж., Кожабаяева Г.Е. Предварительный список индикаторных видов насекомых Южного Казахстана. / Под ред. А.О. Сагитова. – Алматы: Нур-Принт, 2015. 132 с.

[43] Темрешев И.И., Казенас В.Л., Есенбекова П.А., Исенова Г.Ж., Кожабаяева Г.Е. Дополнение к списку индикаторных видов насекомых Южного Казахстана. / Под ред. А.О. Сагитова. – Алматы: Нур-Принт, 2016. 180 с.

[44] Увалиева К.К. Наземные моллюски Казахстана и сопредельных территорий. / К.К. Увалиева – АлмаАта: Наука, 1990. 224 с.

[45] Цалолелихин С.Я. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. / С.Я. Цалолелихин – Т. 1. Низшие беспозвоночные. – СПб.: Наука, 1994. 395 с.

[46] Цалолелихин С.Я. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. – Т. 5. Высшие насекомые (ручейники, чешуекрылые, жесткокрылые, сетчатокрылые, большекрылые, перепончатокрылые). / С.Я. Цалолелихин – СПб.: Наука, 2001. 836 с.

[47] Цалолелихин С.Я. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. – Т. 6. Моллюски, полихеты, немуртины. / С.Я. Цалолелихин – СПб.: Наука, 2004. 528 с.

[48] Шилейко А.А., Рымжанов Т.С. Фауна наземных моллюсков Казахстана и сопредельных территорий. / А.А. Шилейко, Т.С. Рымжанов – М.-Алматы: Товарищество научных изданий КМК, 2013. 389 с.

[49] Эргашев Н.Э. Экология ядовитых пауков Узбекистана. / Н.Э. Эргашев – Ташкент, Фан. 1990. 191 с.

[50] Янковский А.В. Определитель мошек (Diptera: Simuliidae) России и сопредельных стран. / А.В. Янковский – СПб.: Наука, 2002. 3-96 с.

[51] Красная книга Республики Казахстан. – Т. 1. Животные. Часть 2. Беспозвоночные. / Под ред. И.Д. Митяева. – Алматы: Онер, 2006. 232 с.

[52] Красная книга Алматинской области. / Под ред.: А.М. Мелдебеков, В.Л. Казенас, А.Б. Бекенов, А.М. Тойбаев. – Алматы, 2006. 520 с

[53] Thienemann A. Grundzüge einer allgemeinen Oecologie / A. Thienemann // Archiv fur Hydrobiologie: Zeitschrift. – 1939. Bd. 35. 267-285 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Azheganova N.S. Brief guide to spiders (Aranei) of the forest and forest-steppe fauna of the USSR. / N.S. Azheganov – L.: Nauka, 1968. 147 p.

[2] Atlas of reptiles of Northern Eurasia (taxonomic diversity, geographic distribution and conservation status). / N.B. Anan'eva, N.L. Orlov, R.G. Khalikov, I.S. Darevsky, S.A. Ryabov, A.V. Barabanov – St. Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, 2004. 232 p.

[3] Animals of Kazakhstan. / A.V. Afanasiev, V.S. Bazhanov, M.N. Korelov, A.A. Sludsky, E.I. Strautman – Alma-Ata: Publishing House of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR, 1953. 535 p.

[4] Bei-Bienko G.Ya. Insects are leathery-winged. / G.Ya. Bei-Bienko // Fauna of the USSR. New series, No. 5. – M.-L.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1936. 240 p.

[5] Biological and natural history problems of the Aral Sea and the Aral Sea. / Ed. A.F. Alimova and N.V. Aladdin. – St. Petersburg: Zool. Institute of RAS, 1995. Proceedings of the Zoological Institute of RAS; v. 262. Part 1 (Marine ecosystems). 1995. 246 p.

[6] Biological and environmental problems of the Aral Sea and the Aral Sea. / Ed. A.F. Alimova and N.V. Aladdin. – St. Petersburg: Zool. Institute of RAS, 1995. Proceedings of the Zoological Institute of RAS; v. 262. Part 2 (Land Ecosystems). 1995. 167 p.

- [7] Byalynitsky-Birulya A.A. Phalanges (Solifuga) / A.A. Byalynitsky-Birulya // Fauna of the USSR. Arachnids. – Vol. 1, Issue. 3. – M.-L.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1938. 180 p.
- [8] Byalynitsky-Birulya A.A. Scorpions / A.A. Byalynitsky-Birulya // Fauna of Russia and neighboring countries, mainly from the collections of the Zoological Museum of the Russian Academy of Sciences. Ed. dir. Museum of acad. N.V. Nasonov. Arachnids (Arachnoidea). – T. 1. Issue. 1. – Petrograd: type. A. Benke, 1917. 227 p.
- [9] Gavrilov E.I. Fauna and distribution of birds in Kazakhstan. / E.I. Gavrilov – Almaty: Kainar, 1999. 240 p.
- [10] Gavrin V.F. Birds of Kazakhstan. / V.F. Gavrin, I.A. Dolgushin, M.N. Korelov, M.A. Kuzmina – Alma-Ata: Nauka, 1962. Vol. 2. 780 p.
- [11] Gromov I.M. Mammals of the fauna of Russia and adjacent territories. Lagomorphs and rodents. / THEM. Gromov, M.A. Erbaeva – St. Petersburg: ZIN RAN., 1995. 522 p.
- [12] Dlussky G.M. Desert ants. / G.M. Dlussky – M.: Nauka, 1981. 230 p.
- [13] Birds of Kazakhstan. / I.A. Dolgushin, M.N. Korelov, M.A. Kuzmina, E.I. Gavrilov, V.F. Gavrin, A.F. Kovshar, I.F. Borodikhin, E.F. Rodionov – Alma-Ata: Nauka, 1970. Vol. 3. 647p.
- [14] Birds of Kazakhstan. / I.A. Dolgushin, M.N. Korelov, M.A. Kuzmina, E.I. Gavrilov, A.F. Kovshar, I.F. Borodikhin – Alma-Ata: Nauka, 1972. Vol. 4. 369 p.
- [15] Dubitsky A.M. Blood-sucking mosquitoes of Kazakhstan. / A.M. Dubitsky – Alma-Ata: Kazakhstan, 1970. 222s.
- [16] Zhantiev R.D. Leather beetles (family Dermestidae) of the fauna of the USSR. / R.D. Zhantiev – M.: Publishing House of Moscow State University. 1976. 182 p.
- [17] Zhuzhikov D.P. Termites of the USSR. / D.P. Zhuzhikov – M. Publishing House of Moscow. un-ta, 1979. 225 p.
- [18] Zarudny N.A. Birds of the Aral Sea / N.A. Zarudny // Proceedings of the Turkestan Department of the Imperial Russian Geographical Society. – Volume XII, issue 1. – Tashkent: Type-Lithography by V.M. Ilyina, 1916. 1-229 p.
- [19] Kazenas V.L. Burrowing cerceris wasps of Central Asia and Kazakhstan. / V.L. Kazenas – Alma-Ata: Nauka, 1984. 232 p.
- [20] Kazenas V.L. Fauna and biology of burrowing wasps (Hymenoptera, Sphecidae) of Kazakhstan and Central Asia. / V.L. Kazenas – KazgosINTI, 2001. 334 p.

[21] Kazenas V.L. Birds of the southern part of the city of Almaty and its environs (photo album). Series "Animals of Kazakhstan in photographs". / V.L. Kazenas – Almaty: Almanac, 2020. 465 p.

[22] Kantor Yu.I. Catalog of mollusks in Russia and neighboring countries. / Yu.I. Kantor, A.V. Sysoev – M.: Association of scientific publications KMK, 2005. 627p.

[23] Kudryashova N.I. Red beetle mites (Acariformes, Trombiculidae) of the Eastern Palearctic. / N.I. Kudryashova – M.: Association of scientific publications KMK, 1998. 342 p.

[24] Kuzmin S.L. Amphibians of the former USSR. / S.L. Kuzmin – M.: Association of Scientific Publications KMK, 1999. 298 p.

[25] Locusts of Kazakhstan, Central Asia and adjacent territories. / A.V. Lachininsky, M.G. Sergeev, M.K. Childebaev, M.E. Chernyakhovsky, J.A. Lockwood, W.E. Kambulin, F.A. Gapparov – University of Wyoming: Laramie, 2002. 387 p.

[26] Marusik Yu.M. Spiders (Arachnida, Aranei) of Siberia and the Russian Far East. / Yu.M. Marusik, N.M. Kovblyuk – M.: Association of scientific publications KMK, 2011. 344 p.

[27] Marikovskiy P.I. Features of the biology of poisonous spiders – karakurt *Latrodectus tredecimguttatus* (R.), 1790, and tarantula – *Lycosa singoriensis* (L.), 1770, reflecting the state of the nature of the desert / P.I. Marikovskiy // Biology, fauna and taxonomy of insects and arachnids. – Alma-Ata, 1980. 70-76 p. (Dep. VINITI No. 4. 112-80 dep.).

[28] Narchuk E.P. Key to freshwater invertebrates of Russia. / E.P. Narchuk, D.V. Tumanov, S.Ya. Tsalolilichin // Arachnids, lower insects. – St. Petersburg: Nauka, 1997. V.3. 440 s.

[29] Narchuk E.P. (Volume Editors). Key to freshwater invertebrates of Russia. / E.P. Narchuk, D.V. Tumanov // Diptera insects. – St. Petersburg: Nauka, 2000. V.4. 998 p.

[30] Nikolaev G.V. Banded beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) of Kazakhstan and Central Asia. / G.V. Nick olaev – Alma-Ata: Publishing House of Science of the Kazakh SSR, 1987. 232 p.

[31] Key to insects of the European part of the USSR. – M.-L.: Science, 1964-1988. T. I-5.

[32] Key to soil-dwelling mites Trombidiiformes. / Ed. M.S. Gilyarov. – M.: Nauka, 1978. 273 p.

[33] Perel T.S. Distribution and patterns of distribution of earthworms in the fauna of the USSR. / T.S. Perel – M.: Nauka, 1979. 272 p.

- [34] Rubtsov I.A. Midges (family Simuliidae). Fauna of the USSR. / I.A. Rubtsov – M.; L., 1956. Т. 6, no. 6, 2nd edition. 860 p.
- [35] Rubtsov I.A. A brief guide to the blood-sucking midges of the fauna of the USSR. / I.A. Rubtsov – M.-L., 1962. 227 p.
- [36] Fish of Kazakhstan: In 5 volumes. – Alma-Ata: Nauka, 1988. Т. 3. 93-105 p.
- [37] Seifullina R.R. Spiders of Central Russia: Key Atlas. / R.R. Seifullina, V.M. Kartsev – M.: CJSC "Fiton+", 2011. 608 p.
- [38] Italian locust [*Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758)]: morphology, distribution, ecology, population management. / M.G. Sergeev, M.K. Childebaev, I.A. Vankova, F.A. Gapparov, V.E. Kambulin, E. Kokanova, A.V. Lachininsky, L.B. Pshenitsyna, I.I. Temreshev, M.E. Chernyakhovsky, N.N. Sobolev, V.V. Molodtsov – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016. 330 p.
- [39] Skopin N.G. Black beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) of Southern Kazakhstan and their economic importance / N.G. Skopin // Proceedings of the Kazakh Research Institute of Plant Protection. – Alma-Ata: Kainar, 1968. Т. H. 73-114 p.
- [40] Storozhenko S.Yu. Long-whiskered orthopteran insects (Orthoptera: Ensifera) of the Asian part of Russia. / S.Yu. Storozhenko – Vladivostok: Dalnauka, 2004. 280 p.
- [41] Temreshev I.I. Pests of stocks and raw materials distributed on the territory of the Republic of Kazakhstan, and some associated and quarantine species (species composition and a brief technology of protective measures). / I.I. Temreshev // Second edition, supplemented and revised. – Almaty: "Nur-Print", 2017. 419 p.
- [42] Temreshev I.I., Kazenas V.L., Childebaev M.K., Isenova G.Zh., Kozhabaeva G.E. Preliminary list of indicator insect species of South Kazakhstan. / Ed. A.O. Sagitova. – Almaty: Nur-Print, 2015. 132 p.
- [43] Temreshev I.I., Kazenas V.L., Esenbekova P.A., Isenova G.Zh., Kozhabaeva G.E. Addition to the list of indicator insect species of South Kazakhstan. / Ed. A.O. Sagitova. – Almaty: Nur-Print, 2016. 180 p.
- [44] Uvalieva K.K. Terrestrial molluscs of Kazakhstan and adjacent territories. / K.K. Uvalieva – Alma-Ata: Nauka, 1990. 224 p.
- [45] Tsalolilikhin S.Ya. Key to freshwater invertebrates in Russia and adjacent territories. / S.Ya. Tsalolilikhin – Т. 1. Lower invertebrates. – St. Petersburg: Nauka, 1994. 395 p.
- [46] Tsalolilikhin S.Ya. Key to freshwater invertebrates in Russia and adjacent territories. – V. 5. Higher insects (caddisflies, lepidoptera, beetles,

lacewings, large-winged, hymenopterous). / S.Ya. Tsalolilikhin – St. Petersburg: Nauka, 2001. 836 p.

[47] Tsalolilikhin S.Ya. Key to freshwater invertebrates in Russia and adjacent territories. – Т. 6. Mollusks, polychaetes, nemerteans. / S.Ya. Tsalolilikhin – St. Petersburg: Nauka, 2004. 528 p.

[48] Shileiko A.A., Rymzhanov T.S. Fauna of terrestrial molluscs of Kazakhstan and adjacent territories. / A.A. Shileiko, T.S. Rymzhanov – M.-Almaty: Association of Scientific Publications KMK, 2013. 389 p.

[49] Ergashev N.E. Ecology of poisonous spiders in Uzbekistan. / N.E. Ergashev – Tashkent, Fan. 1990. 191 p.

[50] Yankovsky A.V. Key to midges (Diptera: Simuliidae) of Russia and adjacent countries. / A.V. Yankovsky – St. Petersburg: Nauka, 2002. 3-96 p.

[51] Red Book of the Republic of Kazakhstan. – Т. 1. Animals. Part 2. Invertebrates. / Ed. I.D. Mityaev. – Almaty: Oner, 2006. 232 p.

[52] Red Data Book of Almaty region. / Ed.: A.M. Meldebekov, V.L. Kazenas, A.B. Bekenov, A.M. Toybaev. – Almaty, 2006. 520 p.

[53] Thienemann A. Grundzüge einer allgemeinen Oecologie / A. Thienemann // Archiv für Hydrobiologie: Zeitschrift. – 1939. Bd. 35. 267-285 p.

© И.И. Темрешев, А.М. Макежанов, Г.Д. Беркинбаев, Н.А. Яковлева,
Е.К. Садвакасов, 2023

Поступила в редакцию 24.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Темрешев И.И., Макежанов А.М., Беркинбаев Г.Д., Яковлева Н.А., Садвакасов Е.К. Оценка состояния животного мира на территории Кентауской городской агломерации // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 4-28. URL: <https://ip-journal.ru/>